

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA SINOV LABORATORIYALARINI AKKREDITATSIYAGA TAYYORLASH

K.Sh.Sobirjonov

Andijon mashinasozlik instituti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234865](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234865)

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Ravon Taraqqiyot Orzusi" MCHJ korxonasi laboratoriyasini akkreditatsiyadan o'tkazish jarayoni yoritilgan

Kalitso'zlar: Metrologiya, o'lchash, sinovlaboratoriya, metrologik kuzatuvchanlik, O'zDStISO/IEC 17025:2019, kalibrlash, noaniqlik.

O'zbekiston Respublikasida Laboratoriyalarni Akreditlashtirish Ishlarini Texnik jihatdan Tartibga solish agentligi olib boradi. Laboratoriyalarni Jahon standartlariga talab beradigan Akkreditatsiyadan otkazildi. Bunda Dastlabki chorakda laboratoriyalarni xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish va rivojlantirish bo'yicha Markazning jami 9 ta sinov laboratoriyalari xalqaro va milliy akkreditatsiyadan o'tkazildi.

Shundan 6 tasi milliy, 3 tasi xalqaro darajada akkreditlanadi. Aakkreditatsiya jaroni o'tkazilayotganda iqtisodiy qismlarni nazaga olgan holda hayot faoliyat havfsizlik qoidalriga rioya qilgan holda amalga oshirilishi lozim. Jamiyat taraqqiyoti tarixi shuni ko'rsatadiki, inson doimo hayot sifatini oshirishga intiladi va xuddi shu tarzda o'lchashlarning aniqligini doimiy ravishda yaxshilashga intiladi. Sifat singari, o'lchashlar ham cheklovlarga ega emas, ularga qo'yiladigan talablar universal bo'lib turli mamlakatlarda, turli sohalarda qo'llaniladi O'lchashning aniqlik chegarasi yo'q, uni har doim yaxshilash mumkin.

Ilmiy-tadqiqot natijalaritahlili shuni ko'rsatadiki, O'lchashlarning bir xilligini ta'minlash tizimini ishlab chiqish xarajatlari Yalimning 0.8-1.5% ga o'sishiga olib keladi. Xususan Evropa ittifoqi mamlakatlarida metrologiya investisiyalar samarasi foyda-xarajat nisbati (3:1) bo'yicha butun Evropa Ittifoqi yalpi ichki mahsulotning 2.7 % ini tashkil qiladi Buyuk Britaniya Savdo va sanoat departamenti tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, metrologiyaga yo'naltirilgan investisiyalarning iqtisodiy samarasi umumiy milliy yalpi mahsulotning taxmiman 0.9 % ini tashkil qiladi, ya'ni taxminan 5 milliard funt sterling.

Mahalliy va xorijiy qishloq xo'jaligi ilmiy-tadqiqot institutlarining ma'lumotlariga ko'ra, saqlash joylarida harorat va namlikni nazorat qilish tizimlarini takomillashtirish g'alla yo'qotilishini 1-5 %, kartoshkani 6-15 %, karamni-22 %, Issiqlik saarfini 10-15%, ga kamaytiradi va sabzovotlarning hosildorligini 20-25% ga oshirishga xizmat qiladi.[1]

Mamalakatimizda ham sanoat va agrar sohada ishlab chiqarishni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor va amalga oshirilayotgan islohotlarning negizida sifatli mahsulot ishlab chiqarish va uning raqobatbardoshligini ta'minlash yotadi. Sifat va metrologiya o'zaro bir-biriga ta'sir qiladi va hamo-hang ravishda rivojlanadi. Ilmiy va texnik yangiliklar yangi turdagi o'lchovlar va birliklarni ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqaradi, bu esa fundamental o'lchashlarning rivojlanishini rag'batlantiradi va o'z navbatida, amaliyotga texnologiyaning istalgan sohasi uchun yangi asboblar va qurilmalarni joriy etish imkonini beradi.

Laboratoriyalarni akkreditatsiyadan o'tkazish quyidagi jarayonlarni bajarilishi bilan asoslanadi:

- texnik hujjatlarni ishlab chiqish;
- sifat tizimi hujjatlarini ishlab chiqish;
- hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish;
- baholash o'tkazish;

-natija salbiy bo'lganda, qayta akkreditatsiyaga topshirish (bunda hujjatlar qayta ekspertizadan o'kaziladi va laboratoriya qayta baholanadi).[2]

“RAVON TARAKEYOT ORZUSI” mas'uliyati cheklangan jamiyati o'z faoliyatini 2006-yilda boshlagan. Bugungi kunda korxonada turli turdagi rezina materiallar, 103,106,110,206,506 nomli galoshlar, trikotaj va mo'ynali materiallar, mavsumiy, rezina poyabzal ishlab chiqarish uchun granulalar, EVA xomashyosidan poyabzal, poliuretan, PVX va sport poyabzali ishlab chiqarishga ixtisoslashgan.

“RAVON TARAKEYOT ORZUSI” MChJning barcha turdagi mahsulotlari Yevropa va Osiyo texnologiyalari asosida jahon standartlariga mos ishlab chiqariladi.

Sifat bo'yicha kompaniya ichki va tashqi bozorda yetakchi o'rinni egallaydi. “RAVON TARAKEYOT ORZUSI” MChJ tizimi boshqaruv tizimining ISO-9001 xalqaro sertifikatini, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga muvofiqlik sertifikatini, sanitariya gigiyena va ekologiya sertifikatini bilan sertifikatlangan.

“RAVON TARAKEYOT ORZUSI” MChJ mahsulotlari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon, Afg'oniston kabi davlatlarga eksport qilinmoqda. Ushbu korxonada birinchi bo'lib 2010-yilda akkreditatsiyadan o'tgan. Akkreditatsiya qilingan laboratoriya rahbari Botirova Kamila hisoblanadi, hozirda esa G'aniyev Abdulxafiz laboratoriya raxbari hisoblanadi.[3]

Laboratoriyani akkreditatsiyadan o'tkazish maqsadi shuki asbobni o'lchov mexanizmi o'chanayotgan kattalik o'zgarishini, boshqaruv organlari o'z funksiyalarini bajara olish qobiliyatini tekshirishdan iborat.

Xar bir o'lchash vositasida keitirilgan xatolik mavjud-y

$$\gamma = \frac{A_1 - A}{A_n} \cdot 100$$

bu yerda: A_n -asbob shkalsining normal qiymati. Olingan xar bir natija qiymati; γ -ruxsar etilgan asosiy xatolik qiymatidan oshmasligi kerak.

Shunday qilib, ruxsat etilgan xatolik chegarsi ham ko'rib chiqiladi

$$\Delta_{\text{rux.et}} = kX_n/100,$$

t/r	O'qish nomi	Sana	Xulosa	O'qishni o'tkazish uchun mas'ul
	Texnika havfsizligi va mehnatni muhofaza qilish qoidalari bo'yicha yo'riqnoma (har yangi yilning boshida va har 3 oyda)	09.01.2023y	Tanishgan	Filial raxbari, metrologiya bo'limi, texnik va texnik xizmar ko'rsatish bo'limi boshliqlari
2	Ish o'rnida texnika havfsizligi bo'yicha birlamchi yo'riqnoma (har)	09.01.2023y	Tanishgan	Filial raxbari, metrologiya bo'limi, texnik va texnik xizmar ko'rsatish bo'limi boshliqlari
3	Lavozim yo'riqnomasi bilan tanishish (lavozim o'zgartirganda)	01.06.2023y	Tanishgan	Kadrlar bilan ishlash xizmati mutahassisi
4	Ichki mehnat tartib qoidalari bilantinishish (har yangi yilning boshida)	09.01.2023y	Tanishgan	Filial raxbari, metrologiya bo'limi, texnik va texnik xizmar ko'rsatish bo'limi boshliqlari
5	Bo'limning sifat tizimi hujjatlari, siyosati sifat maqsadi bilan tanishish (har inspeksion tekshiruvdan kegin)	16.06.2023y	Tanishgan	Sifat menejeri

bu erda: k – aniqlik sinfini belgilovchi son; X_n – asbob uchun qabul qilingan normallashtiruvchi qiymat.

Laboratoriya akkreditatsiyadan o'tkazilyotganda o'lchash vositalarini shu xarakteristikalarini ko'rib chiqiladi[4]

Ushbu jadval laboratoriya xodimlarini “Malaka kartasi”ga kiritiladi.[5]

Foydalanilganadabiyotlar

1. O'zDStISO/ IEC 17025:2019 “Sinov va kallibrlash laboratoriyalari kompetentligiga qo'yoladigan umumiy talablar”.
2. “O'z MMI” DM Andijon filiali kalibrlash laboratoriyalasi protsedura hujjatlari.
3. www.rto.uz
4. Akkred.uz “Akkreditatsiya markazi” electron sayti.
5. Standart.uz-Texnik jihatdan tartibga solish agentligi electron sayti.